

Päivitys luontohaitan laskentaan sekä metsäluontotyyppien hakkuupaineen määrittämiseen 10.12.2025

*Tämä päivitys koskee julkaisua Nieminen ym. 2025: Metsien ja puustoisten
soiden ekologisen kompensaation laskenta. Esimerkkinä Kauramäen
pilottihanke. Versio 2.0. doi: 10.5281/zenodo.17120928*

Nieminen, Eini^{1,2}

Jalkanen, Joel³

Halme, Panu^{1,2}

Kujala, Heini³

Moilanen, Atte^{3,4,5}

¹Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

²School of Resource Wisdom, Jyväskylän yliopisto

³Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto

⁴Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

⁵Think Nature, Japani

Sisällysluettelo

1. Päivitys luontohaitan laskentaan 3
2. Päivitys metsäluontotyyppien hakkuupaineen määrittämiseen 6

Päivityksen viittausohje:

Nieminen, E., Jalkanen, J., Halme, P., Kujala, H. & Moilanen, A. 2025. Päivitys luontohaitan laskentaan sekä metsäluontotyyppien hakkuupaineen määrittämiseen 10.12.2025. doi: 10.5281/zenodo.17856091

1. Päivitys luontohaitan laskentaan

Haitalaskurin versio V1.0-2025 ei tarjoa luonnon heikentäjälle mahdollisuutta huomioida uhanalaisuuden kerrointa. Heikentäjä voi joko erikseen kertoa laskurin tuottamat haitatut luonnonarvohehtaarit kompensatiolainsäädännön määräämillä uhanalaisuuden kertoimilla (Nieminen ym. 2025, luku 8, s. 28) tai huomioida uhanalaisuuden kertoimen nettohyvityslaskurissa laskiessaan tarvittavan luontohyvityksen suuruutta (Nieminen ym. 2025, luku 10.2, s. 40–41). Heikentäjän näkökulmasta tämä mutkistaa laskentaa aiheuttaen riskin, että uhanalaisuuden kerroin tulee huomioitua kahteen kertaan tai että se jää kokonaan huomioimatta. Toisaalta luontohyvitysten tuottajat ovat olleet epävarmoja siitä, kuuluuko heidän käyttää uhanalaisuuden kerrointa.

Haitalaskurissa V1.0-2025 luontohaitan määrä arvioidaan prosentuaalisena alenemana (Nieminen ym. 2025, luku 8). Kompensatiolainsäädäntö määrää, että hankkeen aiheuttama luontohaitan alenema on arvioitava ekologisen tilan erotuksena alku- ja lopputilan välillä. Tämä on herättänyt kompensatiolaskennan kentällä kysymyksiä siitä huolimatta, että erotus on helppo muuntaa prosentuaaliseksi alenemaksi.

Haitalaskurista julkaistaan 10.12.2025 päivitetty versio V2.0-2025. Päivitetyssä haitalaskurissa on kaksi uutta lehteä: *haitan laskenta alku-lopputila* sekä *haitan laskenta prosenteilla*. Molemmat lehdet toimivat itsenäisesti eli käyttäjän tarvitsee käyttää ainoastaan jompaakumpaa niistä. Molemmilla lehdillä uhanalaisuuden kerroin voidaan syöttää suoraan laskuriin, jolloin laskuri laskee hyvitetävien luonnonarvohehtaarien määrän automaattisesti. Lisäksi alkuperäiseen haitan laskennan tapaan lehdelle *perustiedot* on lisätty mahdollisuus huomioida uhanalaisuuden kerroin. Laskuriversiossa V1.0-2025 ollut yksinkertaistettu haitan laskennan tapa lehdellä *molemmat haitat* on uudesta versiosta poistettu, sillä *haitan laskenta prosenteilla* korvaa sen.

Lehti *haitan laskenta prosenteilla* säilyttää mahdollisuuden laskea haitan aiheuttama alenema prosentuaalisesti. Lehti *haitan laskenta alku-lopputila* tarjoaa uuden tavan laskea haitan määrä siten, että laskuriin syötetään luonnonarvon ekologinen lähtötila ennen heikennystä sekä lopputila heikennyksen jälkeen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Alueen tunnus	Luonnonarvo	Luontotyyppi vai laji ["Luontotyyppi", "Laji"]	Uhanalaisuusluokka ["CR", "EN", "VU", "NT", "LC", "DD", "NE", "Muu"]	Pinta-ala [ha]	Ekologinen lähtötila [lha/ha]	Ekologinen lopputila [lha/ha]	apusarake: uhanalaisuuden kerroin	Haitta, kun uhanalaisuutta ei ole huomioitu [lha]	Haitta kerrottuna uhanalaisuudella [lha]
2	1	Hapsiluikkarantaniitty	Luontotyyppi	CR	2	0.4	0	1.52	0.8	1.216
3	2	Flada	Luontotyyppi	EN	2	0.4	0.1	1.14	0.6	0.684
4	3	Jalopuulehto	Luontotyyppi	VU	2	0.4	0.1	1.03	0.6	0.618
5	4	Jalopuulehto	Luontotyyppi	VU	2	0.8	0.1	1.03	1.4	1.442
6	A11.2	Jalopuulehto	Luontotyyppi	VU	2	0.4	0.1	1.03	0.6	0.618
7	A11.3	Naali	Laji	CR	2	0.4	0.1	8	0.6	4.8
8	ö	Metsäpeura	Laji	NT	2	0.4	0.1	1	0.6	0.6
9	pp	Maakotka	Laji	VU	2	0.4	0.1	1.03	0.6	0.618
10	21	Raakku	Laji	EN	2	0.4	0.1	1.4	0.6	0.84
11	zzz	Raakku	Laji	EN	2	0.4	0.1	1.4	0.6	0.84
12	123124	Meanderoiva puro	Luontotyyppi	DD	2	0.4	0.1	1	0.6	0.6
13	44	Lähteikkö	Luontotyyppi	EN	2	0.5	0.1	1.14	0.8	0.912
14	55	Jäkäläturvekangas	Luontotyyppi	muu	2	0.4	0.1	1	0.6	0.6
15	78	Jäkäläturvekangas	Luontotyyppi	muu	2	0.4	0.1	1	0.6	0.6
16	CMX	Raakku	Laji	EN	3	0.4	0.1	1.4	0.9	1.26
17										
18										
19										

Sarakkeeseen A merkitään kullekin riville luonnonarvon kuviotunnus. Tunnus on syötettävä, jotta laskuri huomioi kyseisen rivin (eli kuvion) laskennassa.

Sarakkeeseen B merkitään, mistä luonnonarvosta on kyse.

Sarakkeeseen C merkitään, onko kyse luontotyypistä vai lajista. Tämä tieto vaaditaan, jotta laskuri osaa huomioida uhanalaisuuden kertoimen oikein. Tähän sarakkeeseen täytyy kirjoittaa "luontotyyppi" tai "laji". Mikä tahansa muu teksti tai kirjoitusvirheet aiheuttavat virheilmoituksen.

Sarakkeeseen D merkitään luonnonarvon uhanalaisuuden luokka. Tähän tulee kirjoittaa "CR", "EN", "VU", "NT", "LC", "DD", "NE" tai "muu". Mikä tahansa muu teksti tai kirjoitusvirheet aiheuttavat virheilmoituksen.

Sarakkeeseen E merkitään luonnonarvon kuvion pinta-ala hehtaareina.

Sarakkeeseen F merkitään luonnonarvon ekologinen lähtötila ennen heikennystä. Tämä arvo voi olla välillä 0,1–1,0, sillä tilassa nolla oleva luonnonarvo ei voi heikentyä enää enempää.

Sarakkeeseen G merkitään luonnonarvon arvioitu ekologinen lopputila heikennyksen jälkeen. Tämä arvo voi olla välillä 0–1,0, mikä tarkoittaa joko luonnonarvon täydellistä tuhoutumista (tila 0) tai sen eriasteista heikentymistä (tila 0,1–0,99).

Sarakkeisiin L–T laskuri laskee automaattisesti koonnin heikennettävistä luonnonarvoista sekä täysimääräiseen hyvitykseen vaadittavan luonnonarvohehtaarien määrän per luonnonarvo:

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Luonnonarvo	Uhanalaisuusluokka	Hyvitettävää yhteensä [lha]		TULOSTEN YLEISPIIRTEINEN KOONTI										
Hapsiluikkarananiitty	CR	1.216		Hyvitettävää yhteensä, kun huomioidaan kaikkiin luonnonarvoihin kohdistuva haitta ja uhanalaisuus										
Flada	EN	0.684		Luontotyypit: 7.29 lha										
Jalopuulehto	VU	2.678		Lajit: 8.958 lha										
Naali	CR	4.8		Alueita yhteensä										
Metsäpeura	NT	0.6		Luontotyypit: 9 kpl										
Maakotka	VU	0.618		Lajit: 6 kpl										
Raakku	EN	2.94		Huomaa, että tämä koonti on tarkoitettu vain yleispiirteistä tarkastelua varten. Todellisuudessa eri luonnonarvoja koskevat luonnonarvohehtaarit eivät ole toisiinsa verrannollisia eivätkä ne summaudu keskenään. Ekologisessa kompensaatiossa tulee huomioida, millä luonnonarvoilla kuhunkin luonnonarvoon kohdistuvan haitan voi hyvittää.										
Meanderoiva puro	DD	0.6		OHJEET										
Lähteikkö	EN	0.912		Tarkoitus: Tämä välilehti kokoaa eri luonnonarvoille useasta haitta-alueesta muodostuvan hyvitystarpeen luonnonarvohehtareina (lha). Laskennassa huomioidaan uhanalaisuuskerroin, joka vaaditaan heikennettäessä uhanalaisista luonnonarvoa (ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiossa 933/2023).										
Jäkäläturvekangas	muu	1.2		Erilaisia haitan koonti -välilehtiä on kaksi kappaletta. Tällä välilehdellä haitan suuruus määritetään alueiden ekologisesta tilasta ja luonnonarvojen arvosta.										
				tietoa laskurista OSA I <u>haitan laskenta alku-lopputila</u> haitan laskenta prosentilla OSA II perustiedot välitön haitta V ... + : ◀ ▶										

Huomaa, että vaikka laskuri tekee koontin kaikesta aiheutettavasta luontohaitasta luontotyyppi- ja lajikohtaisesti, eivät eri luonnonarvojen luonnonarvohehtaarit ole suoraan verrannollisia keskenään. Mikäli luontotyyppiin kohdistuu yhteensä esimerkiksi 7,29 luonnonarvohehtaarin kokoinen haitta, ei sitä voi kuitata missä tahansa luontotyyppissä tuotetuilla 7,29 luonnonarvohehtaarilla. Kompensaatiolainsäädäntöä esimerkiksi luonnonarvojen keskinäisestä vaihdettavuudesta sekä hyvittämisen maantieteellisistä rajoituksista on aina noudatettava!

Nettohyvityslaskurista julkaistaan 10.12.2025 päivitetty versio V1.1-2025. Siinä käytettyä termistöä on yhtenäistetty. Tärkein uudistus on kuitenkin ohjeistuksen selvennys lehdellä *yleiskertoimet*, jossa korostetaan, että uhanalaisuuskerroimen käyttäminen ei koske hyvitysaluetta:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Ohje: Täydennä hyvitysaluetta (ja mahdollisesti				Mikä on yleiskerroin?													
2	haitta-alueita) koskevat yleiskertoimet soluihin B7–B13.				Ekologisessa kompensaatiossa käytetään erilaisia kertoimia, jotka kasvattavat hyvityksen vaadittavaa pinta-alaa. Vasemmalla on lueltu tutkimus													
3	Kun kerroin ei ole käytössä, merkitse soluun				Näiden lisäksi laskuri muodostaa automaattisesti kustakin vasteet-välilehdellä määritettävästä hyvitystoimenpiteen vasteesta oman toimenpidekoh													
4	arvo 1,0, mikä tarkoittaa "ei vaikutusta".				HUOMAA, että hyvitysten tuottaja ei lähtökohtaisesti käytä mitään yleiskertoimia tällä välilehdellä, mikäli hän laskee pelkistään toimenpiteiden													
5					luonnonarvohehtareja luonnonarvomarkkinolla.													
6	Yleiskerroin																	
7	Yleinen epävarmuus	1.00			Yleinen epävarmuus: kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
8	Mittaamisen yksinkertaistaminen	1.00			Mittaamisen yksinkertaistaminen: korotettu, jos luonnon monimuotoisuuden mittaamista on yksinkertaistettu vahvasti.													
9	Heikennettävän alueen uhanalaisuus	1.00			Uhanalaisuus: korotetaan heikennettäessä uhanalaisia eli luokituksestaan CR, EN ja VU lajeja tai luontotyyppejä. Kerroin ei siis koske hyvitysaluetta.													
10	Nettopositiivinen vaikutus (NPI)	1.00			Nettopositiivinen vaikutus: suurempi kuin 1, jos nettopositiivista vaikutusta haetaan.													
11	Ekstra 1	1.00			Ekstrakerroin, mikäli tarvitaan jokin tässä mainitsematon yleiskerroin.													
12	Ekstra 2	1.00			Ekstrakerroin, mikäli tarvitaan jokin tässä mainitsematon yleiskerroin.													
13	Ekstra 3	1.00			Ekstrakerroin, mikäli tarvitaan jokin tässä mainitsematon yleiskerroin.													
14																		
15																		
16	Yhdistetty yleiskerroin	1.000			Huomaa, että vuoto ja lisäisyyden puute voidaan huomioida aluekohtaisesti alueluettelo-lehdillä.													
17	(lasketaan yllä annettujen tulona)																	
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
					tietoa laskurista hanke <u>yleiskertoimet</u> vasteet alueluettelo alueluettelo_ekstra paine paine2 viite ja tekijänoikeudet ... + : ◀ ▶													

Esimerkiksi maanomistajan eli luonnonarvojen tuottajan ei siis pidä huomioida uhanalaisuuden kerrointa, vaan hän voi jättää kaikki kyseisen välilehden kertoimet

ykkösiksi, jolloin ne eivät vaikuta hyvitysalueella tuotettavien luonnonarvohehtaarien laskentaan.

2. Päivitys metsäluontotyyppien hakkuupaineen määrittämiseen

Tässä luvussa esitelty päivitys koskee ainoastaan maankäytön paineen aiheuttaman vuotuisen heikentymisnopeuden laskemista, jota tarvitaan, mikäli hyötyä kerrytetään kohteen suojelun ansiosta tapahtuvasta vältetystä haitasta. Vuonna 2025 voimassa ollut kompensatiolainsäädäntö ei salli laskea suojelulle hyötyä vältetystä haitasta, joten mikäli lasket ekologista kompensatiota lainsäädäntöä noudattaen, voit jättää tämän päivityksen huomiotta.

Julkaisun Nieminen ym. 2025 luvussa 10.1 (s. 37–39) laskettiin vuotuinen metsien hakkuiden aiheuttama heikentymisnopeus Vastelaskurin (V1.0-2025) *paineen määrittäminen* -lehdellä. Kyseisessä laskentatavassa määritettiin maastoaineistoon perustuen, kuinka monta prosenttia kohteen ekologinen tila keskimäärin aleni päätehakkuun seurauksena. Tämä tarkoittaa, että päätehakkupaineen kohteena olevan metsän tila aleni suhteessa yhtä paljon riippumatta siitä, oliko sen ekologinen lähtötila 0,6 vai 1,0. Tosiasiassa tila alenee päätehakkuiden seurauksena suhteellisesti sitä enemmän, mitä korkeammassa tilassa hakattava metsä on.

Vastelaskurista julkaistaan 10.12.2025 päivitetty versio V1.1-2025, joka mahdollistaa heikentymisnopeuden laskemisen myös kohteen ekologisen lähtötilan absoluuttisen aleneman avulla. Tämä toiminto löytyy Vastelaskurin V1.1-2025 lehdeltä *paineen määrittäminen I*:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Mihin									
	Luonnon-	lopputilaan	Paineen	Vuotuinen							
	arvon	paine sysää	esiintymisen	heikentymis-							
	ekologinen	luonnonarvon	laajuus per	nopeus							
1	lähtötila	lähtötilasta?	vuosi (%)								
2	0.1	0.1	0	0							
3	0.2	0.2	0	0							
4	0.3	0.3	0	0							
5	0.4	0.4	3.67	0							
6	0.5	0.5	3.67	0							
7	0.6	0.2	6.57	0.044							
8	0.7	0.2	6.57	0.047							
9	0.8	0.2	6.57	0.049							
10	0.9	0.2	6.57	0.051							
11	1	0.2	6.57	0.053							
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

Tarkoitus: Tämä välilehti on apuväline maankäytön aiheuttaman paineen_määrittämis_II -lehdessä siten, että tässä sarakeeseen B n kohdistuu useimmiten uudistushakkuun paine ja tämän toteutus noin 0,2:een.

Tieto tai arvio heikentymisnopeudesta tarvitaan, kun tehdään ka suojelehyvitystä, jolloin suojelehyvitykselle lasketaan hyötyä suo Tällä välilehdellä tuotetaan luonnonarvon vuotuinen keskimäärä maankäytön paineen esiintymisen laajuus luonnonarvossa per v

Ohje: Merkitse sarakeeseen A tekijä, joka määrää paineen esiin on, että luonnonarvoon kohdistuva maankäytön paine vaihtelee aseta kaikille tilaluokille samat arvot B- ja C-sarakeissa. Käytettä nettohyvitys- ja kertymälaskeiden kanssa eli D-sarake voidaan

Merkitse sarakeeseen B, mihin tilaan luonnonarvo päättyy paine Esimerkiksi metsien hakkuiden osalta tähän merkitään, mihin tila

suojelu(tms.)+ennallistuminen hoito Osa III paineen määrittämis I paineen määrittämis II suojelun vaste

Sarakeeseen A merkitään luonnonarvon eli tässä tapauksessa metsäluontotyypin ekologinen lähtötila. Tämä noudattaa julkaisun Nieminen ym. 2025 lukua 10.1.

Sarakeeseen B merkitään, mihin ekologiseen tilaan kohde päättyy, kun se joutuu maankäytön paineen eli tässä tapauksessa hakkuun kohteeksi. Lähtötilassa 0,1–0,3 olevat metsät ovat kerätyn maastoaineiston perusteella hakkuuaukkoja tai taimikoita, eikä niihin katsota kohdistuvan puunkorjuun painetta. Niinpä niiden tila säilyy samana. Metsät tilassa 0,4–0,5 ovat maastoaineiston perusteella nuoria tai varttuneita kasvatusmetsiä, joihin kohdistuu harvennushakkuun paine. Käytettävissä olleen aineiston perusteella ei pystytty selvittämään, alentaako harvennushakkuu kasvatusmetsien ekologista tilaa, mutta oletus on, että jos alentaa, niin vain vähän, sillä keskeiset piirteet ovat kasvatusmetsässä jo valmiiksi melko heikot. Näin ollen myös näiden metsien tila säilyy samana. Sen sijaan tilassa 0,6–1,0 oleviin metsiin kohdistuu päätehakkuun paine ja kohdalle osuessaan se alentaa metsän ekologista tilaa merkittävästi. Kauramäen maastoaineiston perusteella avohakkuut ovat keskimäärin tilassa 0,2–0,25, joten merkitään sarakeeseen B lähtötilassa 0,6–1,0 olevien metsien kohdalle tila 0,2.

Sarakeeseen C merkitään maankäytön paineen eli tässä tapauksessa hakkuun esiintymisen vuosittainen riski eli laajuus prosentteina. Tämä noudattaa julkaisun Nieminen ym. 2025 lukua 10.1.

Sarakeeseen D laskuri laskee automaattisesti vuotuisen heikentymisnopeuden, joka on sitä korkeampi, mitä korkeammassa tilassa on päätehakkuun kohteeksi joutuva metsä.

Vastelaskurin päivitettyssä versiossa V1.1-2025 on säilytetty myös mahdollisuus laskea ekologisen tilan alenema suhteellisena eli prosentuaalisena osuutena lähtötilasta. Tämä toiminto löytyy lehdeltä *paineen määrittäminen II*.

Metsän hakkuupaineen määrittäminen absoluuttisena tilan alenemana tuottaa hyvitysalueella enemmän luontohyötyä kuin sen määrittäminen suhteellisena eli prosentuaalisena alenemana. Ero kasvaa sitä mukaa, mitä korkeammassa ekologisessa tilassa suojeltava metsä on. Hehtaarin kokoisen eteläsuomalaisen rehevän kangasmetsän ollessa lähtötilassa 0,7 ja vuodon kohdistuessa keskimäärin tilassa 0,4 olevaan metsään kertyy absoluuttisen aleneman kautta luontohyötyä 30 vuoden aikana 0,261 luonnonarvohehtaaria (lha), kun taas suhteellisen aleneman kautta hyötyä kertyy 0,240 lha. Absoluuttisen aleneman laskentatapa tuottaa siis 8 % enemmän hyötyä. Jos metsä on lähtötilassa 0,9, kertyy hyötyä absoluuttisen aleneman kautta 0,312 lha ja suhteellisen aleneman kautta 0,265 lha. Tämä tarkoittaa 15 % suurempaa hyötyä.

Kahden laskentatavan välisen eron kasvu johtuu siitä, että luonnontilaisen tai sen kaltaisen metsän päätehakkaaminen aiheuttaa enemmän vahinkoa luonnolle kuin melko tavanomaisen uudistuskypsän talousmetsän hakkaaminen. Siten vastaavasti vältetystä haitasta kertyvä säästö on suurempi suojeltaessa luonnontilaisempaa metsää. Mikäli lainsäädäntö tulevaisuudessa muuttuu niin, että vältetyn haitan hyödystä saa kerryttää luontohyötyä, asettaa tässä päivityksessä esitetty metsien hakkuupaineen laskenta selkeän kannusteen suojella hyvityksenä mahdollisimman luonnontilaista metsää. Tämä voisi omalta osaltaan auttaa säästämään Suomen viimeisiä jäljellä olevia vanhoja metsiä ja auttaa hidastamaan metsäluonnon uhanalaistumista.